

QISHLOQ XO'JALIGIDA FOYDALANILADIGAN UCH FAZALI ELEKTR MOTORLARNI KONTAKTSIZ QURILMALARI ORQALI ISHGA TUSHIRISH

Ruslan Mustayev

Qarshi muhandislik - iqtisodiyot instituti, ruslanmustayev89@gmail.com

Annotatsiya. Qishloq xo'jaligida foydalaniladigan elektr motorlarini kommutatsiyalashda foydalaniladigan qurilmalarda hosil bo'luvchi shikastlanishlarni bartaraf qilish maqsadida ularda kontaktsiz kommutatsiyalovchi qurilmadan foydalanish afzal hisoblanadi. Shuni inobatga olgan holda kontaktsiz kommutatsiyalovchi qurilma ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: kontaktsiz qurilma, kommutatsiya, tiristor, simistor, mikrokontroller.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11080443>

Kirish

Hozirgi vaqtda qishloq xo'jaligida, suv xo'jaligida, sanoat korxonalarida, ko'plab maishiy va xizmat ko'rsatish sohalarida asinxron motorlardan foydalaniladi [1-3]. Ushbu asinxron motorlarni kommutatsiyalash maqsadida kontaktor va magnitli ishga tushirgichlardan foydalaniladi. Elektromagnit asosda ishga tushiruvchi kommutatsion apparatlarda ishga tushish va uzilish vaqtida hamda uzoq vaqt ishlatilishi davomida titrashidan ma'lum shovqin paydo bo'ladi. Tokli zanjirlarni kommutatsiyalashda avtomatik (magnitli ishga tushirgichlar, kontaktorlar relelar) hamda rubilnik, paketli o'chirgichlar, almashlab ulagichlardan foydalaniladi [4-6]. Bu qurilmalarning ko'pchiligida elektromagnitli g'altak asosiy tarkibiy qism bo'lganligi hamda ishga tushirish, ish rejimlarida ma'lum bir miqdorda elektr energiyani iste'mol qiladi [7-9].

Metodlar

Ko'p marta kommutatsiyalashni talab etadigan elektr zanjirlarida qo'llanilganda quyidagi nosozliklar kuzatiladi.

Kontaktli ulanishda qarshilikning yuqoriligi.

Kontaktlarni qizishi va bir biriga yopishib qolishi.

Kommutatsiya vaqtida chaqnash sodir bo'lishi.

Kommutatsiya vaqtida shovqin hosil bo'lishi.

Yuqoridagi kamchiliklar va nosozliklarni bartaraf qilish maqsadida kontaktsiz kommutatsiyalash qurilmalarini ishlab chiqish va sanoatda qo'llash muhim vazifa hisoblanadi. O'zgaruvchan tokda ishlovchi, boshqarilmaydigan elektr motorlarini ishga tushirish va tormozlashda yarim o'tkazgichli elementlar asosida tayyorlangan (tiristor va simistor) qurilmalaridan va har xil shu elementlar asosidagi gibrid modullardan foydalanilmoqda. Ulardan foydalanish asinxron elektr motorlarining stator zanjirlarining odatiy kontaktli kommutatsiyasidan bir qator yuritma qurilmalarda kontaktsiz o'tishning barqaror tendensiyasini ko'rsatadi [10-12].

Natijalar

Tiristorlar va simistorlar yuqori qiymatli toklarga bardosh bera oladi. Masalan 100 A li ishga tushirish qurilmasi uch barobar yuklanish tokiga 30 daqiqa davomida bardosh bera oladi. Reversiv va noreversiv ishga tushirish sxemalari texnologik jarayon hamda elektr motor ish rejimidan kelib chiqqan hollarda qo'llaniladi. Tiristorli ishga tushirish sxemalarida 5 juft qarama qarshi parallel tiristorlar orqali reversiv sxema tayyorlanilsa, 3 juftidan noreversiv sxemada foydalaniladi [13-15]. Tiristorli ishga tushirish qurilmasining ishlash prinsipi yarim o'tkazgichli qurilmalar yordamida elektr qurilmalarini kontaktsiz ishga tushirish hisoblanadi. Bunda nazorat qilish va boshqarish tizimi muhim rol o'ynaydi. Kontaktsiz ishga tushirish qurilmalari yuqori tok va kuchlanishlarha juda sezgir. Sekundning 0,1 qismida nominal tokning 10 barobar qiymatiga bardosh bera oladi. Elektr zanjirlarini kommutatsiyalash, avtomatik boshqarish, iste'molchilarni himoyalash maqsadida mikrokontrollerlardan foydalaniladi. Sodda va ishonchli kommutatsiya

qurilmasini ishlab chiqishda mikrokontrollerdan foydalanish ancha qulay [13]. Yuqoridagi kamchilik va vazifalarni inobatga olib asinxron motorlarni kontaktsez ishga tushirish sxemasi ishlab chiqildi. Quyidagi sxemada uch fazali asinxron motorlarni kommutatsiyalash sxemasi keltirilgan. Bu sxema asinxron motorni tarmoqqa kontaktsez ulash, uzish, imkonini beradi.

1-rasm. Asinxron motorni tiristorli kontaktsez ishga tushirish sxemasi.

Sxemada A, B, C tarmoq kuchlanishi bo‘lib elektr motorlari ishga tushish vaqtida VS1, VS2, VS3 simistorlarga bir vaqtda ishga tushirish signali beriladi. Bu ishga tushirish signallari avvaldan mikrokontroller xotirasiga ma’lum dasturlash tilida yozilgan dastur asosida beriladi. Ishga tushirish uchun dastlab “II” start tugmasi bosiladi bunda mikrokontroller R3, R’3, R’’3 qarshiliklari orqali ketma ket ulangan OP1, OP2, OP3 optoparalalrga ishlash signalini beradi hamda ushbu signallar orqali VS1, VS2, VS3 simistorlar ochiladi va tarmoq kuchlanishi orqali asinxron motor ta’minot oladi.

2-rasm. Yarim o‘tkazgichli asosli boshqariluvchi ishga tushirish sxemalari.

a) Simistorli b) Tiristorli to‘liq davrli c) Diod ko‘prigi asosiga yig‘ilgan tiristorli d) Diod va tiristorli yarim davri boshqariladigan

Bunda tarmoq kuchlanishini to‘liq davri bilan ta’minlaydi. Yarim o‘tkazgichli asosli boshqariluvchi ishga tushirish sxemalarini asosiy 4 xil turidan juda ko‘p foydalaniladi. [3] Bu sxemalardan eng maqbuli b) sxema bo‘lib bunda tiristorlar yordamida tarmoq kuchlanishi to‘liq davrda boshqarish imkonini beradi.

Kontaktsez kommutatsiyalash qurilmalarini qo‘llanilganda quyidagi afzalliklar kuzatiladi, elektr energiyasi sarfi juda kam, kontakt qarshiligi ishga tushirish vaqtida minimal, ajralgandan so‘ng maksimal, boshqarish avtomatika hamda himoyalash sxemalarini qo‘llash imkoniyatini beradi, ish vaqtida shovqinsiz ishlaydi, ixcham va yengil.

Biz taklif etayotgan noreversiv simistorli ishga tushirish sxemaga ulangan VS1-VS3 (3 ta) simistordan foydalanilgan. Ishga tushirish boshqaruv zanjirida joylashgan ishga tushirish tugmasi bosilganda bir vaqtning o‘zida barcha simistorlarga ishga tushirish signali simistor boshqaruv

qutbiga beriladi. Simistorlar ochilib tarmoq kuchlanishini to'liq davrda o'tkazadi. Bunda elektr motor rotori ma'lum yo'nalishda aylanma harakatga keladi. Elektr motori tarmoqdan uzilishi talab etilsa, boshqarish zanjirida o'chirish tugmasi bosiladi. Shunda simistorlarga berilayotgan signal to'xtatiladi va elektr motor tarmoq kuchlanishidan ajraladi. Elektr motori reverslash rejimida ishlashi talab etilsa T1-T10 (10 ta) tiristor talab etiladi.

Past chastotali tiristorlarni texnik xarakteristikalari

Jadval-1

Tiristor nomlari	$T_{\pi}=\max$ qiymatdagi maksimal ruxsat etilgan parametrlar					$T_{\pi}=25^{\circ}\text{C}$ haroratdagi parametrlari.							T_{π}
	I_{OC}	U_{3C}	I_{3C}	I_{OBP}	$(\frac{dU_D}{dt})_{crit}$	U_{OC}	I_{BKL}	I_{UD}	$I_{y.O_T}$	$U_{y.O_T}$	$t_{BKЛ}$	$t_{BYKЛ}$	
	A	B	MA	MA	B/MKC	B	MA	MA	B	МКС	МКС	$^{\circ}\text{C}$	
KY202M	10	400	10	10	5	1,5	-	200	100	5	7,5	200	-60...+100
KY202H	10	400	10	10	5	1,5	-	200	100	5	7,5	200	-60...+100

Past chastotali simistorlarning elektr parametrlari shartli belgilari:

- I_{OC} - Ochiq holatdagi maksimal ruxsat etilgan o'zgarmas tok.
- U_{3C} - Yopiq holatdagi maksimal ruxsat etilgan o'zgarmas kuchlanish.
- I_{3C} - Yopiq holatdagi o'zgarmas tok.
- I_{OBP} - O'zgarmas teskari tok.
- $(\frac{dV_D}{dt})_{crit}$ - Yopiq holatdagi kuchlanishning keskin ko'tarilish tezligi.
 - $(\frac{dI_T}{dt})_{crit}$ - Ochiq holatdagi tokning keskin ko'tarilish tezligi..
- U_{OC} - Ochiq holatdagi o'zgarmas kuchlanish.
- $I_{BKЛ}$ - Tiristorning ishga tushish toki
- I_{UD} - Ushlab turish toki.
- $I_{y.O_T}$ - Ochuvchi boshqaruv o'zgarmas toki
- $U_{y.O_T}$ - Ochuvchi boshqaruv o'zgarmas kuchlanishi
- $t_{BKЛ}$ - Ishga tushish vaqti.
- $t_{BYKЛ}$ - O'chish vaqti
- T_{π} - Tiristorning o'tish temperaturasi.

Biz taklif etayotgan sxemada boshqaruv organi ATmega 328 mikrokontrolleri asosida yig'ilgan ArduinoUNO platformasi hisoblanadi. ArduinoUNO platformasini texnik ko'rsatkichlari quyidagicha.

Ishlash kuchlanishi 5 V
 Kirish kuchlanishi 7-12 V
 Kirish kuchlanishini eng yuqori qiymati 6-20 V
 Raqamli kirish, chiqish 14 ta analogli 6 ta
 Kirish chiqish bo'yicha o'zgarmas tok 40 mA
 Flesh xotirasi 32 kB
 Tezkor xotirasi 2 kB
 Chiqish signallari chastotasi 16 MGs
 O'lchami bo'yi 6,9 sm eni 5,3 sm ga teng.

3 – rasm. ArduinoUNO platformasi.

ArduinoUNO mikrokontrolleriga C++ dasturlash tili asosida dastur yoziladi. Mikrokontrollerga dastur yozish uchun Windows, Mac OS va Linux operatsion tizimlarida ishlovchi Arduino IDE dasturi hamda kompyatoridan foydalaniladi. Ushbu dasturdan foydalanish mutlaqo bepul. Tayyor dasturlar USB port orqali mikrokontrollerga yuklanadi

Xulosa

Hulosa qilib shuni aytish mumkinki, elektr motorlari va yuritmalarini ishga tushirishda taklif qilinayotgan kontaktisiz ishga tushirish qurilmasidan foydalanish yuqori samarali hisoblanadi. Yong'in chiqish havfi mavjud hududlarga qo'llaniladigan motorlarni ishga tushirishda uchqun chiqishi havfi yo'qoladi. Ushbu qurilmadan foydalanilganda boshqarish, himoyalash va avtomatlashtirish zanjirlarini bajarishda ham bir qator yengilliklarni hosil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Клевцов А.В. Бесконтактные устройства пуска и торможения электродвигателей. Учебное пособие М: Инфра -Инженерия, 2018 -188 с
2. Андреев В.А. “Релейная защита и автоматика систем электроснабжения”. – М.: “Высшая школа”. 1991.
3. Кулановский Я.С. “Тиристорное установки”. Издательство Радио и связь. –М.: 1987 г.
4. Ю.К. Розанов, М.В.Рябчицкий, А.А.Кваснюк, Силовая электроника 2-е издание, стереотипное Москва Издательский дом МЭИ 2009
5. Fayziyev M. et al. Development and research of non-contact starting devices for electric consumers and motors //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 384.
6. Kalandarovich, B. M., Mansurovich, F. M., Aktamovich, M. R., Elmurodovich, B. O., & Erkinovich, T. S. (2021). Applying the non-contact devices for starting a single-phase asynchronous electric motor. *Вестник науки и образования*, (11-2 (114)), 31-35.
7. Aktamovich, M. R., & Azamat o'g'li, R. M. (2023, June). “YASHIL IQTISODIYOT” GA O'TISHNING ENERGETIK JIHATLARI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 8, No. 1).
8. Fayziyev, M., Ochilov, Y., Nimatov, K., & Mustayev, R. (2023). Analysis of payment priority for electricity consumed in industrial enterprises on the base of classified tariffs. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 384). EDP Sciences.
9. Bobojanov, M., Fayziyev, M., & Mustayev, R. (2022). ELEKTR MOTORLARNI ISHGA TUSHIRISH UCHUN KONTAKTSIZ QURILMALAR. *Innovatsion texnologiyalar*, 1, 11-13.
10. Файзиёв, М. М., Абдурасулов, А., Маматкулов, А. Н., Каримов, И. Н., Мустаев, Р. А., & Тоштурдиев, Ш. Ж. У. (2019). Зарядные устройства для тока на базе магнитного усилителя. *Наука, техника и образование*, (8 (61)), 22-27.

11. Бобоназаров, Б. А., Бейтуллаева, Р. Х., & Мустаев, Р. А. (2019). ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ПРИВОД ДЛЯ МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ. *Интернаука*, (12-1), 43-46.
12. Aktamovich M. R., Azamat o'g'li R. M. "YASHIL IQTISODIYOT" GA O'TISHNING ENERGETIK JIHATLARI // " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE. – 2023. – Т. 8. – №. 1.
13. Бобажанов, М. К., Файзиев, М. М., Мустаев, Р. А., & Бозоров, И. Р. (2021). ПРИМЕНЕНИЕ БЕСКОНТАКТНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПУСКА ТРЕХФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ. *Наука, техника и образование*, (2-2 (77)), 65-67.
14. Mustayev, R. A., & Babayev, O. E. (2024). MIKROKONTROLLER ORQALI BOSHQARILUVCHI KONTAKTSIZ ISHGA TUSHIRISH QURILMASI ORQALI KONDENSATOR BATAREYALARNI BOSHQARISH. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 14(3), 19-21.
15. Mustayev, R. A. NON-CONTACT STARTER FOR SINGLE-PHASE CONSUMERS SUPPLIED FROM RENEWABLE SOURCES.